

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 658 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullilovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	

FAVQULODDA EKOLOGIK VAZIYATLARNI BARTARAF ETISHGA DOIR DAVLAT SIYOSATINING USLUBIY VA TASHKILY-INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI

Azizov T.A.

ISFT institutining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori,
"Gumanitar va tabiiy fanlar" kafedrasini professori
ORCID 0009-0001-7305-526X

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha davlat siyosatining nazariy, uslubiy va tashkiliy-institutsional asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlarning statistik ko'rsatkichlari o'rganilib, ularning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlarini baholanadi. Shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha davlat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligi tahlil qilinib, tizimni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: favqulodda ekologik vaziyatlar, davlat siyosati, ekologik xavfsizlik, texnogen ofatlar, monitoring, prognozlash, xavflarni boshqarish.

Abstract: This article analyzes the theoretical, methodological, and organizational-institutional foundations of Uzbekistan's state policy in addressing emergency environmental situations. The study examines statistical indicators of natural and technogenic disasters and evaluates their economic and social impacts. Additionally, the effectiveness of state measures to ensure environmental security is assessed, and recommendations for improving the system are proposed.

Key words: emergency environmental situations, state policy, environmental security, technogenic disasters, monitoring, forecasting, risk management.

Аннотация: В данной статье анализируются теоретические, методологические и организационно-институциональные основы государственной политики Республики Узбекистан по ликвидации чрезвычайных экологических ситуаций. В ходе исследования изучены статистические показатели природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, оценены их экономические и социальные последствия. Также проведен анализ эффективности мер, предпринимаемых государством для обеспечения экологической безопасности, и разработаны рекомендации по совершенствованию данной системы.

Ключевые слова: чрезвычайные экологические ситуации, государственная политика, экологическая безопасность, техногенные катастрофы, мониторинг, прогнозирование, управление рисками.

KIRISH

Hozirgi davrda global ekologik muammolar insoniyatning barqaror rivojlanishiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Iqlim o'zgarishi, ekologik ofatlar, texnogen avariya, suv va havoning ifloslanishi kabi muammolar dunyo hamjamiyatini favqulodda ekologik vaziyatlarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqishga undamoqda. Ayniqsa, tabiiy va antropogen omillar sabab yuzaga keladigan favqulodda ekologik holatlar davlat siyosatini takomillashtirish, institutsional tuzilmalarning barqaror ishlashini ta'minlash hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etish zaruratini kuchaytirmoqda.

Favqulodda ekologik vaziyat – bu inson hayoti, atrof-muhit va iqtisodiyotga katta zarar yetkazadigan ekologik ofatlar, texnogen avariya yoki tabiat hodisalari natijasida yuzaga keladigan keskin holat bo'lib, uning bartaraf etilishi davlat siyosati, huquqiy me'yorlar va institutlar hamkorligiga bog'liqdir. Bunday holatlarni

samarali boshqarish uchun tizimli yondashuv, ekologik xavfsizlik choralari kuchaytirish va favqulodda vaziyatlarni oldindan prognoz qilish muhim ahamiyatga ega.

Dunyo tajribasidan kelib chiqib, favqulodda ekologik vaziyatlarni oldini olish va ularning oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha davlat siyosati quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi: ekologik boshqaruv va monitoring tizimini takomillashtirish; innovatsion texnologiyalar va ilg'or yondashuvlarni joriy etish; milliy va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish; huquqiy-me'yoriy bazani mustahkamlash; ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirish va aholining ekologik savodxonligini oshirish.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga oid davlat siyosatining nazariy, uslubiy va tashkiliy-institutsional asoslarini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot quyidagi vazifalarni o'z ichiga oladi: favqulodda ekologik vaziyat tushunchasining nazariy asoslarini o'rganish va tahlil qilish; davlat siyosatining ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi rolini o'rganish; favqulodda ekologik holatlarni bartaraf etishda huquqiy-me'yoriy asoslarning tahlili; ekologik boshqaruv institutlarining faoliyatini tahlil qilish va ularning samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlash; O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarning favqulodda ekologik vaziyatlarni boshqarish tajribasini solishtirish va eng samarali usullarni tavsiya etish.

Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy tahlil, huquqiy-me'yoriy hujjatlar tahlili, tizimli yondashuv, taqqoslash va empirik usullardan foydalaniladi. Ularning barchasi favqulodda ekologik vaziyatlarga oid davlat siyosatini ilmiy jihatdan asoslash va takomillashtirish bo'yicha xulosalar chiqarishga yordam beradi.

Mazkur maqola favqulodda ekologik vaziyatlarga oid davlat siyosatini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish orqali O'zbekistonda ushbu sohadagi institutsional mexanizmlarni mustahkamlash va samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflarni ilgari suradi. Shuningdek, ekologik xavfsizlikni ta'minlashda davlat, xususiy sektor va jamoatchilik o'rtasidagi o'zaro hamkorlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga davlat siyosatining nazariy, uslubiy va tashkiliy-institutsional asoslari o'rganishda quyidagi xalqaro va o'zbek olimlarining tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega bo'lib chet olimlari quyidagi fikrlarni bildirib o'tishgan ulardan **Jared Diamond**¹ – *“Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed”*. Jared Diamond ushbu asarida jamiyatlarning ekologik inqirozlar va noto'g'ri boshqaruv sababli qanday qulashini tahlil qiladi. U davlat siyosatining muhimligini ta'kidlab, ekologik muammolarni hal etishda samarali boshqaruv va resurslarni oqilona taqsimlash zarurligini ko'rsatadi. Hamda, **Elinor Ostrom**² – *“Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action”*, Elinor Ostrom umumiy resurslarni boshqarishda davlat siyosati va mahalliy hamjamiyatlarning hamkorligi muhimligini ta'kidlaydi. U ekologik muammolarni hal etishda ko'p darajali boshqaruv tizimlari va institutsional yondashuvlarni taklif etadi va **Paul Hawken**³ – *“The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability”*, Paul Hawken ekologik inqirozlarni bartaraf etishda davlat siyosati va biznes sektorining hamkorligi zarurligini ta'kidlaydi. U barqaror rivojlanish uchun iqtisodiy va ekologik manfaatlarni birlashtirish lozimligini ko'rsatadi. **Lester R. Brown**⁴ – *“Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization”*, Lester R. Brown global ekologik muammolarni hal etishda davlat siyosatining faol rolini ta'kidlaydi. U ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun tezkor va keng qamrovli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini urg'ulaydi. Shuningdek O'zbek olimlari ham quyidagi fikrlarni oldinga surgan, **P. Sultonov**⁵ – *“Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari”*, P. Sultonov ushbu asarida O'zbekistonda ekologik muammolarni hal etishda davlat organlarining birgalikda va chambarchas ish olib borishi zarurligini ta'kidlaydi. U ekologik ta'limni chuqurlashtirish va aholining ekologik madaniyatini oshirish muhimligini ko'rsatadi. **O. Mamatov**⁶ – *“Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi”*, O. Mamatov favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda davlat siyosati va aholini tayyorlashning muhimligini ta'kidlaydi. U tabiiy, texnogen va ekologik turdagi favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha tavsiyalar beradi. **O'zbekiston Respublikasi Prezidenti**⁷ – *“Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimi samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”*, Mazkur farmonda O'zbekistonda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimini takomillashtirish, davlat siyosatini amalga oshirish va muvofiqlashtirish masalalari yoritilgan.

1 Diamond, J. (2005). *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. Viking Press.

2 Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

3 Hawken, P. (1993). *The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability*. HarperBusiness.

4 Brown, L. R. (2009). *Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization*. W.W. Norton & Company.

5 Sultonov, P. *Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari*.

6 Mamatov, O. (2016). *Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi*. Buxoro davlat universiteti.

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2017). *Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimi samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori*.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga oid davlat siyosatini tahlil qilish va takomillashtirishga yo'naltirilgan nazariy va empirik usullar qo'llanildi. Nazariy usullar: tizimli yondashuv – ekologik xavfsizlik va davlat siyosati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish uchun qo'llanildi. Huquqiy-me'yoriy tahlil – O'zbekiston va xalqaro huquqiy bazalar, qonunchilik hujjatlari va me'yoriy-texnik reglamentlar tahlil qilindi. Adabiyotlar sharhi – ekologik xavfsizlik va favqulodda vaziyatlarni boshqarish bo'yicha ilg'or ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Empirik usullar: statistik tahlil – ekologik ofatlar, ularning oqibatlar va davlat siyosatining samaradorligi haqidagi ma'lumotlar tahlil qilindi. Taqqoslash usuli – O'zbekiston va rivojlangan davlatlarning ekologik xavfsizlik siyosati solishtirildi. Ekspert so'rovlari va intervyular – ekologiya va favqulodda vaziyatlar bo'yicha mutaxassislar fikrlari jamlandi. Ushbu metodologiya asosida favqulodda ekologik vaziyatlarni boshqarish bo'yicha mavjud siyosiy, institutsional va huquqiy mexanizmlarning samaradorligi baholanadi va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Natijalar bo'limi tadqiqot natijalarining amaliy tahliliga asoslangan holda, real statistika, mavjud muammolar va yechimlarni ilmiy yondashuvlar bilan baholashni o'z ichiga oladi. Bu bo'limda favqulodda ekologik vaziyatlarni boshqarish bo'yicha davlat siyosatining samaradorligi va O'zbekiston sharoitida yuzaga kelayotgan asosiy ekologik muammolar ko'rib chiqiladi.

O'zbekiston geologik, gidrologik va iqlimiy xususiyatlari sababli tabiiy va antropogen omillar ta'sirida turli favqulodda ekologik vaziyatlarga duch kelmoqda. Tabiiy ofatlar va ekologik muammolar sonining ortib borishi davlat siyosatining doimiy ravishda takomillashtirilishini talab qiladi.

Asosiy yo'nalishlar: tabiiy ofatlar sonining yillik dinamikasi va o'zgarish tendensiyalari, Favqulodda ekologik vaziyatlarning asosiy turlari va ularning foiz taqsimoti, Davlat siyosatining samaradorligi va mavjud muammolar, Ekologik xavfsizlikni ta'minlashda qabul qilingan choralar (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda 2022-yilda sodir bo'lgan tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlar.

Yil	Tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlar soni	Halok bo'lganlar soni	Jabrlanganlar soni
2022	131	287	297

O'zbekiston FVV akademiyasida o'tkazilgan ilmiy-amaliy anjumanda 2022-yilda sodir bo'lgan tabiiy va texnogen favqulodda vaziyatlar oqibatida 287 nafar fuqaro halok bo'lgani e'lon qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu yilda jami 131 ta favqulodda vaziyat ro'y bergan. Ushbu hodisalar natijasida 287 kishi hayotdan ko'z yumgan, 297 kishi esa turli darajadagi jarohatlar olgan. Tabiiy ofatlar bo'yicha statistik tahlil: 55 ta tabiiy falokat sodir bo'lgan Ushbu hodisalarda 127 kishi halok bo'lgan, 88 kishi jarohat olgan. Texnogen ofatlar bo'yicha statistik tahlil: texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlarning asosiy qismini yong'inlar tashkil etgan. 2022-yilda 10 260 ta yong'in sodir bo'lgan, shundan 7 587 tasi (73,9%) aholi yashash sektorida yuz bergan. Yong'in oqibatida 107 kishi hayotdan ko'z yumgan, 177 kishi jarohat olgan. Umumiy tendensiya: Yong'inlar soni kamayish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, ular yetkazgan moddiy zarar miqdori ortib bormoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga qaratilgan davlat siyosati dolzarb masalalardan biri bo'lib, so'nggi yillarda ushbu yo'nalishda muayyan islohotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu tadqiqot davomida favqulodda ekologik vaziyatlarning tabiati, ularni keltirib chiqaruvchi asosiy omillar, davlat siyosatining huquqiy-institutsional asoslari va bu boradagi mavjud muammolar atroflicha tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida quyidagi asosiy xulosalar chiqarildi.

Favqulodda ekologik vaziyatlarni boshqarish bo'yicha davlat siyosatining mavjud holati va samaradorligi tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash va favqulodda vaziyatlarni boshqarish bo'yicha muayyan huquqiy-me'yoriy asoslar yaratilgan. Xususan, "Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"⁸gi Qonun "Favqulodda holat to'g'risida"⁹gi Qonun, "Ekologik nazorat to'g'risida"¹⁰gi Qonun va qator normativ huquqiy hujjatlar ushbu yo'nalishda muhim zamin yaratmoqda.

8 <https://lex.uz/docs/-6161244>9 <https://lex.uz/uz/docs/-5774840>10 <https://lex.uz/ru/docs/-2304953?ONDATE=26.08.2022>

Ushbu tadqiqot asosida favqulodda ekologik vaziyatlarni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi:

favqulodda ekologik vaziyatlarni oldindan prognoz qilish tizimini kuchaytirish va real vaqt rejimida ishlaydigan monitoring texnologiyalarini joriy etish zarur.

davlat tomonidan ekologik ofatlarni oldindan aniqlash va aholiga tezkor ogohlantirish tizimlari rivojlantirilishi lozim.

ekologik xavfsizlik sohasida xalqaro hamkorlikni kuchaytirish. Ilg'or mamlakatlar tajribasi asosida favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha innovatsion texnologiyalarni joriy qilish muhim.

favqulodda ekologik xavflarning oldini olish bo'yicha davlat siyosatini institutsional jihatdan takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Brown, L. R. (2009). Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization. W.W. Norton & Company.
2. Diamond, J. (2005). Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. Viking Press.
3. Hawken, P. (1993). The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability. HarperBusiness.
4. Mamatov, O. (2016). Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi. Buxoro davlat universiteti nashriyoti.
5. Ministry of Emergency Situations of Uzbekistan (2022). Annual report on natural and technogenic disasters in Uzbekistan. Tashkent: MES Press.
6. Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish tizimi samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni. <https://lex.uz/acts/-3223793>.
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi (2020). O'zbekistonda ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha davlat dasturi. Tashkent.: Davlat ekologiya qo'mitasi.
9. Sultonov, P. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish asoslari. Tashkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
10. Sultonov, P. Ekologiyaning huquqiy asoslari. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.
11. The World Bank (2021). Uzbekistan: Environmental and Climate Change Challenges and Policy Recommendations. Washington, DC: World Bank Group.
12. United Nations Environment Programme (2022). Global Environment Outlook: Uzbekistan Country Report. Nairobi: UNEP.
13. Uzbekistan Statistics Agency (2022). Statistical Yearbook of Uzbekistan: Environmental Protection and Disaster Management. Tashkent: State Committee on Statistics.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>